

ENDÜSTRİ 4.0 VE DİJİTAL İŞ EKOSİSTEMLERİ (INDUSTRY 4.0 AND DIGITAL BUSINESS ECOSYSTEMS) Ali İbrahim BALIN*

ÖZET

18. yüzyılda buharlı makinelerin icadı ile başlayan Birinci Endüstri Devrimi (Endüstri 1.0) üretim biçimini değiştirerek sermaye birikiminin hızla artmasına neden olmuştur. 20. Yüzyılın başında elektrik gücünün yardımıyla iş bölümüne dayalı kitlesel üretim devreye girmiş ve bu dönem İkinci Endüstri Devrimi (Endüstri 2.0) olarak adlandırılmıştır. 1970'lerden itibaren gündemimize giren Üçüncü Endüstri Devriminin (Endüstri 3.0) en önemli çıktısı ise imalat sürecinde bilişim ve elektronik teknoloji destekli otomasyon sistemlerinin kullanılmasıdır. Dördüncü Endüstri Devrimi (Endüstri 4.0) ile internetin devreye girmesiyle yazılımlar ve yapay zekalar tarafından uzaktan yönetilen siber tabanlı otomasyon sistemleri geliştirilmiş ve halen süre gelen dönemin temel unsurlarından biri olmuştur. Bölgesel kümelenmeler, ağlar ve sanayi bölgelerinin Endüstri 3.0 döneminde geçirdiği evrimin işletme yönetimi alanında yarattığı önemli bir sonuç da iş ekosistemi kavramıdır. Endüstri 4.0 içerisinde telekomünikasyon, bilişim ve internet alanlarında yaşanan gelişmeler, işletme yönetimi alanını da dönüştürerek, dijital iş ekosistemi kavramını ortaya çıkartmıştır. Bu çalışmada Endüstri 4.0 döneminde tanıştığımız, yazılım, donanım, yapay zeka, büyük veri ve sürekli çevrim içi olabilme gibi yetenekler ile iş ekosistemi kavramının dijital evrimi ve geldiği nokta olan dijital iş ekosistemleri incelenecektir. Her bir endüstri devriminin getirdiği yeniliklerin bir sonraki endüstri devriminin temel unsurlarına dönüştüğü bakış açısından yola çıkarak, Endüstri 4.0 döneminin önemli kavramlarından biri olan dijital iş ekosistemlerinin Endüstri 5.0'in temel unsurlarından biri olma olasılığı değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, İş Ekosistemleri, Toplum 5.0, Dijital İş Ekosistemleri, Endüstri 5.0
JEL Kodları: M10, M15, O33

ABSTRACT

The First Industrial Revolution (Industry 1.0), which began with the invention of steam engines in the 18th century, changed the type of production and led to a rapid increase in capital accumulation. At the beginning of the 20th century, mass production based on the division of labor with the help of electric power get involved and this period was called as the Second Industrial Revolution (Industry 2.0). The most important output of the Third Industrial Revolution (Industry 3.0), which has been at our agenda since 1970s, is the use of information and electronic technology supported automation systems in the manufacturing process. With the rising of the internet in the Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0), cyber-based automation systems managed by software and artificial intelligence remotely have been developed and have become one of the main elements of the era. Business ecosystem concept is one of the important outcomes of the evolution of regional clusters, networks and industrial zones in the Industry 3.0 period. The advancements in telecommunication, information and internet within the Industry 4.0 have converted the field of business management and revealed the concept of digital business ecosystem. In this study, the digital evolution of the business ecosystem concept and the digital business ecosystems will be examined in the light of capabilities such as software, hardware, artificial intelligence, big data and continuous online availability that we have met in the Industry 4.0 period. From the point of view that the innovations of each industrial revolution have turned into the basic elements of the next industrial revolution, the idea that digital business ecosystems, which is an important concept of Industry 4.0, would possibly be one of the fundamental elements of Industry 5.0 will also be evaluated.

Keywords: Industry 4.0, Business Ecosystems, Society 5.0, Digital Business Ecosystems, Industry 5.0
Jel Codes: M10, M15, O33

* Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Anabilim Dalı, Doktora Öğrencisi,
aibalin80@gmail.com

1. ENDÜSTRİ DÖNEMLERİ

İnsanođlu yařadığı ekositem içerisindeki ekolojik ortam şartlarına uyum sağlamak ve bu yolla yaşamını idame ettirebilmek için çeşitli yaşamsal faaliyetler geliřtirmiřtir. Önce toplayıcılık ile bařlayan bu hayatta kalma mücadelesiyle paralel řekilde barınma ve korunma ihtiyaçlarını karřılamak için bireysel ve topluluk olarak yöntemler, yapılar ve araçlar geliřtirmiřtir.

Avlanmanın da bu faaliyetlere katılmasıyla ekolojilerinde süre gelen yaşamsal döngüde ekosistemlerindeki hakimiyeti artan insanođlunun bir sonraki aşaması tarım olmuřtur. Tarımın peři sıra mülkiyet kavramının geliřmesi ve bunu deđerlendirme aracı olarak hayvancılık faaliyetinde de geliřme kaydedilmiřtir. İnsanođlu için mülkiyet, sahiplik, üretim ve yönetim kavramları ile tanışmasını sađlayan bu geliřimler, türümüzün yaşamındaki köklü deđerişimlerden ilkinin temsil etmektedir (Özsoylu, 2017; Gökten, 2018). Tarımsal alanda ekipmanların giderek komplike hale gelmesi, su, rüzgar ve diđer dođal kaynaklardan yararlanılmaya bařlanması, bunların gündelik hayatta da bařta barınma alanında, tarım ve hayvancılık ürünlerinin işlenmesinde kullanıma dođru ilerleyerek endüstri çağının geliřinin ayak seslerine dönüřmüřlerdir.

- **Endüstri 1.0:** Bu süreç on binlerce yıl sonrasında ikinci deđerişim dalgası olan endüstri devrimidir. İngiltere’de buharlı makinelerin icadıyla elle üretimden makinelik üretime geçilmesi bu süreci bařlatmıřtır. Buharlı makinelerin icadını, tekstil ve demir işleme sanayilerinin geliřimi izlemiř, bu geliřim İngiltere ile sınırlı kalmayarak Amerika ve Avrupa kıtalarına da yayılmıřtır. Maden işleme ve çelik üretimindeki geliřmeler ve kitlesel üretim hatlarının kurulması bu dönemin bir önceki dönemin ekipmanlarını geliřtirerek ve bu çağın yenilikleri ile harmanlayarak ortaya çıkardığı diđer yenilikleridir. Ancak bu süreç tarım ve hayvancılıkla hayatını idame ettiren insanların, buralardan sanayide çalışan işçilere evrilmelerine neden olmuřtur. Buna karřın üretimin artması, maliyetlerin azalması ve bařka bölgelere satıř imkanlarını sađlayan araçların geliřmesi ile toplumun büyük bir kısmının refahı ve yaşam konforu artmıřtır. Endüstri 1.0 olarak da tanımlanan ilk endüstri devriminin en önemli özelliđi sürekli yenilenme döngüsü içerisinde geliřerek, yeni sanayi devrimlerini meydana getirmesidir (Arslan, M. 2012; Can ve Kıymaz, 2016; Alçın, 2016; Özsoylu, 2017; Gökten, 2018; Akdođan ve Akdođan, 2018; Yıldız, 2018; Saatçiođlu ve diđerleri., 2018; Pamuk ve Soysal, 2018).

- **Endüstri 2.0:** Endüstri devrimi ve bu dönemin getirdiđi yenilikler, Endüstri 2.0 olarak tanımlanan, 2. Endüstri Devrimini belirleyen temel unsurlar řeklinde ortaya çıkmıřtır. Telekomünikasyon alanında telgraf ve ardından telefonun icat edilmesi işletmeler arası iletiřimi geliřtirmiřtir. Endüstri 1.0 döneminin icatları olan basit mekanik aletler, Endüstri 2.0 döneminde teknolojik, bilimsel ve felsefi geliřmelerin dođrultusunda, bilim adamlarının biyoloji, fizik ve kimya alanında yaptıđı önemli büyük buluşlar ve buradaki bilginin mevcut teknolojiye aktarmasıyla daha karışık ekipmanlara dönüřmüřtür. Dođal kaynaklardan üretilmeye bařlanan elektriđin yirminci yüzyıl

başlarında hayatımıza girişi, yaygınlaşması ve kullanımının sanayi ile bütünleşmesi üretimlerin kapsamını ölçeksel boyutlardan kitlesel boyutlara taşımıştır. Endüstri 2.0 döneminde, telekomünikasyon ve elektrik alanlarındaki gelişimin sağladığı iletişim kolaylıklarıyla, hammadde temini, nihai ürünlerin yeni dış pazarlara açılması mümkün olmuştur. Avrupa kıtasında Almanya, Amerika kıtasında, ABD'nin liderliği üstlendiği seri ve kitlesel üretim felsefesi her sektöre sirayet etmiştir. Henry Ford, otomobil sektöründeki seri üretim bantlarıyla bu alanda en iyi öncü örneklerden biridir. (Arslan, M. 2012; Can ve Kıymaz, 2016; Alçın, 2016; Özsoylu, 2017; Akdoğan ve Akdoğan, 2018; Gökten, 2018; Yıldız, 2018; Saatçioğlu ve diğerleri, 2018; Pamuk ve Soysal, 2018).

- **Endüstri 3.0:** Teknolojinin her alanında yaşanan gelişmeler ve yenilikler, Endüstri 3.0 döneminin temel unsurları olmuş, dijital devrim olarak tanımlanan bilgi teknolojilerinin, elektronik ve bilişim ürünlerinin daha da gelişmesiyle mevcut üretim süreçlerinde otomasyon uygulamaları tüm sektörlerde yaygınlaşmıştır. Bir önceki dönemin meyvelerinden telekomünikasyon ve ekipmanlardaki dönüşümün bir getirisi olan küreselleşme, işletmeler için dünyayı tek bir pazar haline getirmiş, bunun sonucu olarak üretim, satış ve pazarlama yolları temelden değişmiştir. Bilgisayarın ve bilgi teknolojilerinin gelişmesi, birçok sektörde üretim süreçlerinin, sisteme bağlı yazılım ve donanım kaynakları sayesinde insanlar tarafından dijitalleşmiş otomasyon ile yönetilmesine olanak sağlamıştır. Bilişim sektörü ve internetin dünya genelinde yaygınlaşması ile üretimdeki otomasyon tabanlı etkinliğin yanı sıra pazarlama alanında da etkinliği arttıran, kaliteli ve ucuz üretim temel hedef olmuştur (Arslan, M. 2012; Can ve Kıymaz, 2016; Özsoylu, 2017; Akdoğan ve Akdoğan, 2018; Yıldız, 2018; Saatçioğlu ve diğerleri, 2018; Pamuk ve Soysal, 2018).

Teknoloji devrimini içeren Endüstri 3.0 döneminde, bilişim, iletişim, nükleer, bilgisayar, elektronik, mikroelektronik, simülasyon, lazer, kuantum, nanoteknoloji, biyoteknoloji, yeni alaşımlar, geri dönüşüm ve genetik gibi alanlar gelişerek dünyanın mevcut lider ülkeler ekseninde değişmesine de neden olmuştur. Almanya'nın yarattığı sanayi devrimi başarısının getirdiği liderlik, teknolojinin temelde olduğu bu dönemde bu konuda kendini geliştirebilmiş Japonya eksenine doğru kaymıştır. Hız kesmeden değişen durumlara uyum sağlayamayan büyük işletmeler batmaya başlamış, sanayi lideri ülkelerin tahtları sarsılmıştır. Bunun etkisiyle rekabet güçlerini yeniden kazanma adına lider ülkelerin işletmeleri üretimlerini geliştirmekte olan ülkelere kaydırmışlardır. Ancak Almanya bu değişime direnmiş, üretim sektöründe yatırımlara devam ederek üretim sektörlerinin Çin, Japonya ve Güney Kore gibi Asya ülkelerine kayması ve bu ülkelerin atılımlarla hızla kalkınması karşısında kaybettiği uluslararası pazar liderliğini kısmen geri kazanmıştır. Almanya, Avrupa Birliği (AB) bünyesinde teknolojik ve bilişimsel gelişimi tetikleyen faaliyetlerde bulunarak bölgesel rekabet düzeyinde halen var olabilmeyi başarabilmektedir (Arslan, M. 2012; Can ve Kıymaz, 2016; Özsoylu, 2017; Akdoğan ve Akdoğan, 2018; Yıldız, 2018; Gökten, 2018; Saatçioğlu ve diğerleri, 2018; Pamuk ve Soysal, 2018).

- **Endüstri 4.0:** Endüstri 1.0 dönemineki su ve buharlı elektrikli makinelerden, Endüstri 2.0 dönemindeki elektrikli ve Endüstri 3.0 dönemindeki dijital otonom üretim sistemlerine kadar üretim kavramında radikal değişiklikler meydana gelmiştir. Üretim her geçen gün daha da karmaşık, otomatik ve sürdürülebilir bir yapıya bürünerek, makinelerin sade, verimli ve stabil çalışmasını sağlayacak yönetim bilimlerinin gelişmesine ön ayak olmuştur. İşletmeler, süre gelen yaşamlarında yenilikler meydana getirerek, tedarığın, üretimin ve dağıtım da yakın işbirlikleri ile bu değişimlere uyum sağlamak için gerekli yazılımsal, donanımsal ve mekanik sistemler oluşturmuşlardır (Can ve Kıymaz, 2016; Yıldız, 2018; Pamuk ve Soysal, 2018).

Endüstri 4.0 ifadesinin resmi olarak ilk kez 2011 yılında Almanya’da Hannover Fuarında kullanılmasına ve Alman hükümeti tarafından Yüksek Teknoloji Stratejisi 2020 Eylem Planı kapsamına alınmasına rağmen, bu dönemin aslen 20. Yüzyılın sonlarında başladığı ve 21. Yüzyılda da gelişimini hızla devam ettirdiği söylenebilir. Bu dönemde amaçlanan bilişim teknolojileri ile sanayi ve pazarları birleştirme hedefiyle, yeni nesil yazılım ve donanımlarla daha düşük maliyetli, daha az yer kaplayan, daha az enerji tüketen ve daha güvenilir yapılar oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra cihazlar arası iletişim tabanlı internetin tüm ekipmana ve makineye entegre edilebilmesi, sensör, alıcı ve vericilerle donatılan internet bağlantılı yapay zeka destekli elektronik sistemler de kurulmuştur (Arslan, M. 2012; Özsoylu, 2017; Gökten, 2018; Pamuk ve Soysal, 2018).

Endüstri 4.0 döneminde bu sürekli değişim ve müşteri ihtiyaçlarını karşılama adına bir çok yeni yaklaşım ortaya çıkmıştır. Endüstri 4.0 döneminin başlarında, 1988 yılında AutoIDLab. (MIT) ile yedi üniversite bir araya gelerek dört farklı kıtada laboratuvarlar kurmuş; nesnelerin internet alanında çalışmalar yapmasıyla endüstriyel bilişim alanındaki gelişmeler hız kazanmış ve daha farklı yeniliklerin önü açılmıştır. Endüstri 4.0 döneminde gündelik hayatımızın parçası haline gelen yenilikler kapsamında, kurumsal kaynak planlaması, radyo frekansı tanımlama, nesnelerin interneti, endüstriyel nesnelerin interneti, akıllı makineler, büyük veri, bulut bilişim, bulut tabanlı imalat, veri madenciliği, yapay zeka, karanlık fabrikalar, akıllı fabrikalar, akıllı ürünler, siber-fiziksel sistemler, dijital iş ekosistemleri ve otonom robotlar örnek gösterilebilir. Endüstri 4.0, bilişim sistemlerinden oluşan alt yapısıyla, akıllı üretimi gerçekleştiren, bu süreçleri sağlamlaştırmayı sağlayan hukuki altyapı desteğiyle yeni iş modelleri geliştiren sürekli yenilenen bir dönemdir. (Arslan, M. 2012; Özsoylu, 2017; Gökten, 2018; Akdoğan ve Akdoğan, 2018; Saatçioğlu ve diğerleri, 2018; Pamuk ve Soysal, 2018).

Endüstri 4.0 dönemi, makinelerin ve ekipmanların insan gücüne gerek duymadan kendi süreçlerini ve üretimdeki diğer süreçleri yönetmesiyle başlamıştır. Bu yeni dönemde, müşterilerin sürekli değişmekte olan ihtiyaçlarına anında tepki verebilen üretim sistemleri ile aralarında sürekli iletişim temelinde koordine olmuş otomasyon sistemlerinin birleşimiyle oluşan disiplinler arasındaki

etkileşimlerle yeni değerler meydana getirebilen bir endüstri yapısı meydana gelmiştir. Bu yapı sayesinde rekabetçi ortamda hayatta kalma adına rekabetçi ürün ve hizmetlerle birlikte esnek üretim ve dağıtım sistemleri de bu dönemin yenilikleri içerisinde. Bu yenilikler sayesinde işletmeler kaynakları kullanmadaki verimi ve yeni pazarlara açılmayı kısa sürelerle indirgemek gibi bir çok zorluğun üzerinden gelebilmektedir (Alçın, 2016; Yıldız, 2018; Pamuk ve Soysal, 2018). Tablo 1 endüstri dönemleri tanımlamalarını özetlemektedir.

TABLO 1- Endüstri Dönemleri Özeti

- **Toplum 5.0:** Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen 2017 Bilişim Fuarında (CEBIT), Japonya başbakanı tarafından Toplum 5.0 kavramı ortaya atılmıştır. Toplum 5.0'in felsefesi, hızla gelişen teknolojinin insanoğlu tarafından bir tehdit olarak görülmemesinin gerektiği, bunun yerine teknolojinin gündelik yaşamdaki faaliyetlerde bir yardımcı olarak düşünülerek getirdiği gelişmelerin toplumlara entegre edilmesini sağlamaktır. Yine Japonlar tarafından hazırlanan Toplum 5.0'in manifestosunda, avcı, tarım, endüstriyel, bilgi ve akıllı toplum olmak üzere beş toplumsal dönemde yaşanan tüm gelişmeler ele alınarak, Toplum 5.0 dönemi akıllı toplumu meydana getirecek kavram olarak ele alınmıştır. Toplum 5.0 kavramını Endüstri 5.0 ile eşleştirmek doğru değildir. Çünkü toplumsal gelişmişlik düzeyimiz, şu anki teknolojik gelişmelerin hayatımıza tam anlamıyla entegre edilmesinde temel engellerden biridir. Yapay zeka, büyük veri ve diğer yeni sistemlerin endüstrinin her alanına ve organizasyonlardaki her departmana sirayet etmesi zaman almaktadır (Akdoğan ve Akdoğan, 2018; Gökten, 2018; Özkeser, 2018).

Endüstri 4.0 döneminde ortaya çıkan Toplum 5.0 felsefesine örnek olarak, bir önceki Endüstri 3.0 döneminin yeniliklerinden robotların, otonom sistemlerin, bilgisayar destekli makineler ve yönetim sistemlerinin bu dönemin temel unsurlarına dönüşmesi, bunların, yapay zeka, ve büyük veri gibi teknolojik yeniliklerin, insan hayatına analiz eden, düşünen ve karar veren siber otomasyon sistemleri şeklinde entegre edilmesiyle, endüstrinin geneline yayma çalışmaları gösterilebilir. Endüstri 4.0 dönemi, bilişim teknolojilerindeki söz konusu yenilikler sayesinde, kendi kendine yapılanan, denetlenen ve iyileştiren otonom özelliklere yapay zeka temelli sistemler tarafından yönlendirilen ve yönetilen üretim ve iş ekosistemlerini meydana getirmeye başlamıştır. Makine ile insan arasındaki işbirliğiyle yeni tip ileri üretim sistemleri ve süreçlerini ortaya çıkarmaya da başlamıştır. İnsan ve robotlar arasındaki etkileşimin üst seviyelerde olduğu Toplum 5.0'da robotlar fiziksel güç gerektiren görevleri; insanlar da kontrol ve takip görevlerini yerine getirmektedir. Geçmiş dönemin çıktularından iş süreçleri teorilerinin ve değer zinciri modellerinin dijitalleşmesiyle Endüstri 4.0 döneminde, robotların iş gücünde insanlar ise sadece yönetim görevinde ihtiyaç duyulan unsurlar halini alacak; gelecek yıllarda toplumsal boyutlarda istihdam sorunuyla karşılaşılacaktır. (Yıldız, 2018; Özkeser, 2018).

2. İŞ EKOSİSTEMLERİ

Endüstri dönemleri ilerledikçe, üretim kavramında da değişiklikler olmuş ve pazarların bölgelere ardından global alanlara açılması işletmelerin de rekabet için diğer işletmelerle iş birlikleri içerisine girmesini kolaylaştırmıştır. Bu gelişim ile kümelemeler ve sanayi bölgeleri gibi bölgesel yapılanmaların yanı sıra şebeke organizasyonlar ve iş ağları gibi daha geniş alanlara yayılmış yapılanmalar da ortaya çıkmıştır. Ancak teknoloji ve bilişim alanındaki gelişmeler rekabeti körüklemiş ve işletmelerin daha geniş kapsamda ve daha kapsamlı iş birlikleri geliştirme gereksinimleri de hızla artmıştır. İşte bu doğrultuda Endüstri 4.0 döneminin başlarında işletme yönetimi alanında işletmelerin, müşterilerin, yerel kanun koyucuların, tedarikçilerin, sosyal toplum kuruluşlarının ve diğer paydaşların bir araya gelerek çok daha geniş kapsamda iş birlikleri üzerine iş ekosistemi kavramı ortaya çıkmıştır.

İnsanoğlunun içinde yaşadığı ekoloji ve buradaki faaliyetlerinin benzerlerinin yine insan yapısı işletmelerin etkileşim halinde olduğu diğer işletmeler, müşteriler, dağıtıcılar, yerel ve uluslararası politika kurumlarından oluşan bir yapıda tatbik edildiği temelinden yola çıkan iş ekosistemi kavramı ilk kez Moore (1993, 1996) tarafından ortaya atılmıştır. Moore'un (1993, 1996) inovasyonun zorluklarıyla uğraşan mevcut işletmeler için net paralellikler ve derin çıkarımları vardır. Gerçek ekolojik sistemde evrimin evrelerinin bulanıklaşacağını ve mevcut evrenin yönetim zorluklarının, genellikle yapı içerisinde başka bir noktada ortaya çıktığını vurgular. Stratejiye

sistemik yaklaşımı genişletmek için, bir şirketin tek bir sektörün üyesi olarak değil, çeşitli sektörleri içeren bir işletme ekosisteminin bir parçası olarak görülmesini önermektedir.

Moore'un (1993, 1996) bu önermelerinden yola çıkan araştırmacılar günümüzde de süre gelen iş ekosistemi tanımlaması tartışmalarına devam etmektedirler. Jenerik stratejilerden (Porter, 1980), ekolojik hayatı model alan iş ekoloji sistemlerine evrilen dönüşüm, 20. yüzyılın ikinci yarısında, üretimde dağınık üretim bölgelerini kapsayan küresel çaptaki değer zincirlerinin (Porter, 1985) yükselişi görülmüştür. Belirli bir bölgede ortak yer alan firma ağlarından oluşan kümelerin her birinde salt bir üründe uzmanlaşılacak bir yapıda şekillenmiştir (Sako, 2018). İş ekosistemleri ise ekonomik temelde bir araya gelmiş topluluk şeklinde, ekosisteme katılan müşterileri için değer üreten işletme, tedarikçileri, lider üreticileri, rakipleri ve diğer paydaşlardan oluşan bir yapı olarak tanımlanmıştır. Tüm paydaşlar, zaman içerisinde temel yeteneklerini ve rollerini birlikte el birliğiyle geliştirerek ekosistem içerisindeki faaliyetlerini lider işletme veya işletmelerin şekillendirdiği kurallara uyumlu hale getirirler (Oladimeji ve diğerleri, 2018). Liderlik rolünün zamanla işletmeler arasında yer değiştirebilmesi de mümkündür (Pesqueux ve diğerleri, 2018). İş ekosistemleri, biyolojik ekosistemler perspektifinde ele alınarak, içinde yer aldıkları pazarların taleplerine cevap veren canlı bir organizma olarak tanımlanmıştır. Yine bu ekolojik açıdan bakarak piyasa ekonomisinin bir makine olmadığı, yaşayan, öğrenen ve gelişen bir ekosistem olduğunu savunulur (Lee ve diğerleri, 2017).

Moore (1993) çalışmalarında perakendecilik, otomotiv, bilişim ve sağlık gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler ve parçası oldukları iş ekosistemleri kapsamında dört aşama gözlemlemiştir. Bu aşamaları; Doğum, genişleme, liderlik ve kendi kendini yenileme veya yenileyemezse, ölüm şeklinde sıralamıştır.

3. DİJİTAL İŞ EKOSİSTEMLERİ

Bilişimin hızla ilerlediği ve siber otomasyon sistemlerinin giderek yaygınlaştığı Endüstri 4.0 döneminin ilerleyen yıllarında iş ekosistemleri de dijitalleşmeden etkilenmiş ve dijital iş ekosistemleri kavramı ortaya çıkmıştır. Bilişim ağları, bilgisayarlar, bilgisayar destekli makineler ve bağlantılı ekipmanların bir araya getirdiği yapıyı yönetmek için, dönemin başlarında işletmeler ve paydaşlarının bir araya gelerek oluşturduğu iş ekosistemleri sanal platformlara taşınmıştır. Verimliliği ve etkinliği arttırmak için dönem içerisinde birbirinden bağımsız şekilde işletmeler içerisinde bağlantılı olan sistemler, giderek işletmelerin dahil olduğu bir ağ üzerinden işler hale gelmiştir.

Günbegün üretimden dağıtıma, ofislere ve muhasebe, denetim, dağıtım gibi organizasyonlar içerisindeki diğer iş birimlerindeki faaliyetleri üstlenen örnekler artış gösterecek, daha önceki dönemlerdeki yeniliklerin yayılmasındaki temel sorunlardan biri olan maliyetler, teknolojik gelişmelere adaptasyon hızını düşürmektedir. Bu sebeple Endüstri 5.0 demeden önce bu adaptasyonun

endüstrinin her alanına yayılması gerekir. İşte iş ekosistemi kavramının bugünün teknoloji ve bilişim yetenekleriyle evrilerek dijital iş ekosistemlerine geçişi aynı zamanda Toplum 5.0'in temel felsefesi ve manifestosundaki bilgisayar, insan ve makine arasındaki entegrasyonu sağlamada atılan en önemli adımlardan biridir.

Dijitalleşmenin tüm endüstri alanlarına yayıldığı bu süreçte, fiziki yapılardan oluşan iş ekosistemlerinin sanal ortama taşınması süreciyle dijital iş ekosistemi kavramı kendi içerisinde ikiye ayrılmıştır. Bunlardan ilki ekosistem içerisindeki endüstrilerin içerisinde yer alan iş ekosistemlerinin yönetiminin dijital alanlara taşınması, iletişim, anlaşmalar, dağıtım, takip, müşteri destek ve servis gibi unsurların yönetildiği dijital yapılar oluşturulmasıdır. İkincisi ise, dijital açılan işletmeler ve iş ekosistemlerinin ortak kullanarak, zaman, maliyet ve iş gücü tasarruflarıyla bahsedilen maliyet kısıtlarının aşılmasında araç olan gereken dijital platformları üzerine farklı alanlarda hizmet veren dijital işletmelerin oluşturduğu dijital iş ekosistemleri veya platform iş ekosistemleri olarak tanımlanabilir. Bu iki yapının harmanlanmasıyla bir araya gelen hibrit yapı dijital iş ekosistemlerinin de bu dijital gelişim sürecinde ortaya çıktığı görülmektedir.

İş ekosistemlerinin dijitalleşme sayesinde yaşadığı dönüşümle meydana çıkan dijital iş ekosistemlerinden ilki için Lenkenhoff ve diğerleri (2018)'nin ele aldığı vakalardan biri, Çin pazarında inşaat makineleri üreticisi ve servis sağlayıcısının, geleneksel imalat endüstrisinden hizmet tabanlı işletmeye uzanan mevcut bir tedarik ve satış ağına dayanarak kurduğu dijital iş ekosistemidir. İşletme ve iş ekosistemi, mevcut ürünlerini, iş gücü olan personelini, hizmetlerini sunmakta faydalandığı yan malzemelerini ve hizmet kaynaklarını akıllı terminaller, elektronik etiketler, sensörler, GPS, akıllı kontrol cihazları, iletişim modülleri ve yerleşik işletim sistemi ile donatmıştır. Kişiselleştirilmiş müşteri talepleri, tedarik zincirini de bu dijital temelde yeniden yapılandırmış ve müşterinin üretim üzerinde doğrudan etkisi olan müşteriye dönüştürülmesi, var olan pasif servis yapısını, veri odaklı proaktif servis şekline güncellemelerini sağlamıştır.

İş ekosisteminin paydaş tanımlamalarının büyük bir çoğunu barındıran, mevcut fiziki ortamdaki ilişkileri dijital taşıyarak, Toplum 5.0'in felsefesindeki dijitalleşmede insan, makine ve bilgisayar uyumunu yakalama konusunda Endüstri 4.0 dönemindeki bilişim tabanlı siber gelişmeye örnek verilen bu vakada, işletmenin makinelerini ve bunlar ile verdiği hizmetleri anbean takip etmenin yanı sıra müşterilerin istedikleri hizmeti sağlayacak ekipman ve hizmet servislerini belirleyebilmesi için dijital iş ekosistemi yapılandırılmıştır. Bu yolla, bilişim, iletişim, bakım ve iş gücü alanlarında farklı hizmetler veren işletmeleri yapıya dahil ettiği görülmektedir. Ayrıca verilerin güvenliği alanında yaptığı bilişim yapılandırması sayesinde iş ekosisteminin diğer paydaşlarından biri olan kanun yapıcı kamu otoriteleri ile de uyumlu bir ilişki kurduğu söylenebilir.

Dijital iş ekosistemi kavramının ayrıştığı ikinci yapı, Rong ve diğerleri (2018a) tarafından ele alınan “Çok Büyük Ölçeklerde Çok Oyunculu Çevrimiçi Rol Yapma Oyunları (Massively Multiplayer Online Role Playing Games – MMORPG)” endüstrisi üzerine ampirik çalışmayla örneklendirilebilir. MMORPG endüstrisi çerçevesindeki dijital iş ekosistemi yapısının, oyunlar, sanal mağazalar, MMORPG vb. gibi çevrimiçi oyun platformlarında müşteriler, tedarikçiler gibi farklı paydaşlara dayanmaktadır. Müşterilerin, dijital iş ekosisteminde üretilen dijital ürünün tasarlanmasından, kullanılmasına ve diğer müşteriler arası değişimine kadar geniş bir alanda süreçlere dahil olması, değer için harcarken buradan edinilen sanal ürünler üzerinden kazanç sağladığı, bu yolla yaşayan bir organizma haline gelen dijital iş ekosistemleri insanoğlunun dijitalleşmeye karşı olan çekincelerinin yok edilmesinde yol kattetiren önemli bir gelişmedir.

Fiziki bir ürün yada ekipmandan doğrudan faydalanan endüstrilerin aksine dijitalleşme ile gelişen dijital ekoloji çerçevesinde, insanların dijitalleşme ile doğan dijital alandaki ihtiyaçlarından eğlence sektörüne hitap eden dijital işletmelerin bir araya gelerek bir lider işletme etrafında oluşturduğu platformlardan meydana gelen dijital iş ekosistemlerinin oluşması Toplum 5.0’ın manifestosunda yer alan insan-bilişim arasındaki etkileşimin güçlenerek derinleşmesini hızlandırmıştır.

Dijitale taşınan ve hali hazırda orada kurulan dijital iş ekosistemlerinin karması olan hibrit yapıdaki dijital iş ekosistemleri için Rong ve diğerleri (2018b), Çin, İngiltere ve ABD’deki 3D baskı endüstrisindeki işletmeler tarafından kurulmuş iş ekosistemlerini dijital alana taşıyarak gelişen yapıları ve bu endüstriye hizmet eden dijital alandaki iş ekosistemlerinin etkileşimini örnek göstermektedir. 3D baskı endüstrisinde, ürün tabanlı, dijital tabanlı ve ikisinin birleşiminden oluşan üç tipik alt iş ekosistemi mevcuttur. Hibrit yapının kurulmasında platform tabanlı dijital ekosistem üzerinden başlanarak, yürütme ürün tabanlı dijital iş ekosistemi perspektifiyle ele alınmaktadır. İlerleyen süreçleri ise bu iki tabandaki dijital iş ekosistemlerinin harmanlanmasıyla yürütülmektedir. Özetle; 3D endüstrisinde donanımsal ürünlerin müşterilere ulaştırılması için dijital platform tabanlı ürünlerin yer aldığı dijital iş ekosisteminin kullanılmasıyla, müşterilerin taleplerinin değer zincirinin her alanına sirayet edebildiği, Toplum 5.0’ın amaçlarına ulaşılmasında yardımcı olan üçüncü bir karma dijital iş ekosistemi yapısının fiziki ürün ve dijital ürün tabanlı dijital iş ekosistemlerinin, insan, makine ve bilgisayar arasındaki etkileşimin derinliğini arttıran gelişimin tüm hızıyla devam ettiğinin göstergesidir.

Dijitalleşmenin anahtar tetikleyici olduğu Endüstri 4.0 döneminin diğer unsurları ile bir araya gelerek bu dönemin yeni çıktılarını arttıracakları, bu dönemin çıktılarının ise gelecek Endüstri 5.0 döneminin temel unsurları halini alarak bizi yeniliklere taşımasında Toplum 5.0’ın felsefesi ve manifestosunda yer alan unsurların gerçekleştirilmesinin önemi bir kez daha gözler önüne

serilmektedir. Dijitalleşmenin hayatlarımıza bu kadar sirayet ettiği bir ekolojide, insanoğlunun elinden çıkan iş ekosistemlerinin dijital evrimi kaçınılmaz bir sonuçtur. Bu durumun yarattığı insanlardaki dijitalleşmeye olan çekinceler ortadan kaldırılarak, bir sorundan çok bir işbirliğine dönüşmesi için yapılan endüstriyel çalışmalar, bizlerin Endüstri 5.0 dönemine hazır olmamızı sağlayan bu dönemin önemli yenilikler ve kazanımlarıdır.

4. SONUÇ

Günümüz Endüstri 4.0 döneminde bilişim alanındaki gelişmelerin sonucunda toplumsal açıdan teknolojiyi özümsememiz, faydalanmamız ve çekicelerimizi gidermemiz gibi zaruriyetlerle yüzleşmiştir. Özellikle teknolojik gelişmeleri özümseme ve faydalanma için temel olan çekincelerimizi ortadan kaldırma adına yakın dönem çıktısı olarak Toplum 5.0 felsefesi ve manifestosu ortaya atılmıştır. Bu gelişmenin Endüstri 5.0 dönemine doğru olan yolculuğumuzda önemli dömeçlerden biri olduğu söylenebilir. Bugün üretimin bir parçası olan robotların üretimde kullanımı, Endüstri 3.0 döneminin bir yenilik çıktısıydı. Büyük çapta üretim hatlarından başlayarak, geliştirilerek bugün daha küçük yapıda üretim, dağıtım ve tedarik sistemlerinin de bir parçası haline gelmiştir. Bunun nedeni olarak, maliyetleri düşürmesi, kaliteli çıktı sunması, iş süreçlerinde optimum dengeyi sağlaması, iş gücü maliyetlerini düşürmesi ve üretim süreçlerini yeniden düzenleyebilmesi gibi faydaları gösterilebilir (Akdoğan ve Akdoğan, 2018; Özkese, 2018; Gökten, 2018).

Sanayide dijitalleşme olarak tanımlanan günümüzde, yönetiminde yapay zeka kullanımı ile insan-makine dijitalleşmesi temelli bir evrim başlamıştır. Bilişim alanında faaliyet gösteren işletmelerin yapay zekayı kullanması, zamanla üretim hatlarını yöneten yapay zekaların da önünü açmıştır. Yapay zeka kullanımının yaygınlaşmasıyla sanayi alanında da bilgi alışverişi yapabilen ayrıca karar veren makinelerle tanıştık (Özkese, 2018). İşte bu hızlı gelişme Toplum 5.0 felsefesi doğrultusunda, insanların teknolojiye olan çekincelerini giderme adına özellikle yapay zekanın ilk meyvelerini verdiği bilişim alanında gündelik hayatımızda kullandığımız telekomünikasyon cihazlarında kullanılan yapay zeka temelli uygulamalardan faydalanılmaya başlanmıştır. Apple'ın Siri'si, Hanson Robotics'in Sofia'sı, Microsoft'un Cortana'sı ve Google'nin Alphago'su bunlara örnektir (Gökten, 2018).

İnsan ile makinenin entegrasyonunda faaliyetlerin dijitalleşmesi ve robotlar ile uygulanmasının yanı sıra bu yapıların yönetilmesi içinde dijital ekosistemler meydana getirilmeye başlanmıştır. Özellikle iş ekosistemlerindeki yöneticilerin uzun vadeli stratejileri halen kendilerinin verdiği, kısa dönemli programları yavaş yavaş da olsa yapay zekalara bırakma eğilimi, değer zincirinin tüm aşamalarında gözlemlenmektedir. Pazarlama süreçlerinde yapay zeka ile entegre reklam ve satış kanallarının oluşması, dağıtım alanında kendi kendilerini yönetebilen yapay zeka denetimindeki robotik sistemlerin günümüz örnekleri ve üretim süreçlerini taleplere göre kendi yapılandıran yapay

zeka tarafından yönetilen robotik üretim sistemlerinin ortaya çıkması bunlara örnektir (Özkeser, 2018; Gökten, 2018).

Endüstri 5.0 döneminde bugünün yenilik çıktıklarından yapay zekanın, yönetim alanındaki yenilik çıktıklarından dijital iş ekosistemleriyle harmanlanarak, yapay zekalar tarafından yönetilen siber iş ekosistemlerini meydana getirmesi muhtemeldir. Değer zincirinin hemen hemen her alanında birbirinden bağımsız olarak kullanılan yapay zeka sistemlerinin, dijital iş ekosistemlerinin sağladığı destekle, birbirleri arasında etkileşime giren yapay zekalara dönüşeceği söylenebilir. Endüstri 5.0 döneminde yapay zekaların, büyük, gelişmiş bilişim ekipmanları, yüksek hızlı internet ve ağ sistemleri ile yönetilen iş birimleri aracılığıyla birbirleri arasında paylaştıkları verilere göre, yürütmekte oldukları kendilerine ait tüm süreçlerini aktif olarak düzenleyebilecek kapasitelere erişmesi muhtemeldir. Tedarik zincirinin en ucundaki müşterilere değer sunma, sunulan değeri pazarlama, ardından üretim ve müşteriye ulaştırma gibi tedarik süreçleri ve kanallarının yapay zeka tabanlı dijital iş ekosistemleriyle daha da sistematik ve hızlı hale getirilmesi mümkün olacaktır.

Bu da yapay zekaların, dijital iş ekosistemlerindeki işletmelerin orta kademe yönetiminden bu sorumluluğu alacağı, müşteri taleplerini meydana getiren pazarlama faaliyetleri için büyük veriyi işleyerek yapay zekanın yaratacağı iç üretim taleplerinin, yine yapay zeka yönetimindeki üretim ve tedarik sistemlerini harekete geçireceği ve akıllı fabrikalarda insan eli değmeden üretilen ürünlerin, yapay zeka tabanlı dağıtım kanalları ile sevk ve idaresiyle müşteriye değer olarak döneceği yapay zeka tabanlı dijital iş ekosistemlerinin Endüstri 5.0 döneminin başlamasının ilk belirtileri olabilir. Tüm bölümlerdeki yapay zekaların iletişimi ile üst yönetim kurullarının kontrolünde ve yönetiminde işleyen işletmelerin, tüm endüstrilerde yaygınlaşması ile başlayacak yapay zeka tabanlı dijital iş ekosistemlerinin gelecek dönemin temel unsuru olacağı, günümüzdeki gelişmelerinin gösterdiği yenilik eğilimleri göz önüne alındığında söylenebilir. Özetle, bugün insanların yönettiği orta kademe yönetim süreçlerinin yapay zeka kontrolüne bırakılacağı ya da insan-makine karması hibrit yönetim yapıları oluşacağı öngörülebilir.

Endüstri 5.0 döneminin birbirleriyle iletişimde ve istişarede olabilen değer zinciri bölümlerine ayrı ayrı bakan yapay zeka tabanlı sistemlerin, gelecek dönemin içerisinde, tüm departmanlara bakabilen ve dağılmış tek bir yapay zekaya dönüşmesinin, gelecek dönemdeki bir başka dijital evrimsel gelişme olması kuvvetle muhtemeldir. Bu durumun Endüstri 5.0 dönemini, zamanla hala insanların kontrolünde kalması muhtemel, üst yönetim kurullarına da katılan, yöneticilerle istişare eden, üst yönetim kademesi kararlarına katkı sağlayan, yönetim kurulunun bir bireyi gibi hareket eden yapay zeka sistemlerinin standart olarak tüm işletmelerde kullanıldığı bir siber döneme dönüştürmesi de imkan dahilindedir.

Tüm bu bilgilerin ışığında; günümüz Endüstri 4.0 döneminde ortaya çıkan yenilikler ve gelişmelerin, Endüstri 5.0 döneminin temel unsurlarına dönüşmesinde itici güç Toplum 5.0 felsefesini yaymanın en önemli araçlarından biri olan dijital iş ekosistemlerinin, yine bu dönemin diğer yenilikleri olan yapay zeka, büyük veri, IoT, bulut ve diğer bilişim teknolojileriyle entegrasyonu ve bu entegrasyonla yapay zekanın otonom yönetiminin endüstrilerimize yayılması, dünyanın Endüstri 5.0 dönemine geçmesinde milat olacaktır.

REFERANSLAR

- Akdoğan, N., & Akdoğan, M. U. (2018). **Büyük Veri – Bilişim Teknolojisindeki Gelişmelerin Muhasebe Uygulamalarına ve Muhasebe Mesleğine Etkisi.** *Muhasebe ve Denetime Bakis Accounting & Auditing Review*, 18(55), 1-14.
- Alçın, S. (2016). **Üretim İçin Yeni Bir İzlek: Sanayi 4.0.** *Journal of Life Economics*, 3(2), 19-30.
- Arslan, M. (2012). **İşletme Yönetimi-2.** Şanlıurfa: Harran Üniversitesi Birecik Meslek Yüksekokulu Ders Notları.
- Can, A. V., & Kıymaz, M. (2016). **Bilişim Teknolojilerinin Perakende Mağazacılık Sektörüne Yansımaları: Muhasebe Departmanlarında Endüstri 4.0 Etkisi.** *Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. CIEP özel sayısı*, 107-117.
- Gökten, P. O. (2018). **Karanlıkta Üretim Yeni Çağda Maliyetin Kapsamı.** *World of Accounting Science*, 20(4), 880-897.
- Lee, M., Lee, M., & Kim, J. (2017). **Dynamic Approach to the Start-Up Business Ecosystem: A Cross-Comparison of Korea, China, and Japan.** *Asian Academy of Management Journal*, 22(2), 157-184.
- Lenkenhoff, K., Wilkens, U., Zheng, M., Süße, T., Kuhlenkötter, B., & Ming, X. (2018). **Key Challenges of Digital Business Ecosystem Development and How to Cope With Them.** *Procedia CIRP*, 73, 167-172.
- Moore, J. F. (1993). **Predators and Prey: A New Ecology of Competition.** *Harvard business review*, 71(3), 75-86.
- Moore, J. F. (1996). **The Death of Competition: Leadership and Strategy in The Age of Business Ecosystems.** New York: HarperBusiness.
- Oladimeji, M. S., Eze, B. U., & Akanni, K. A. (2018). **Business Eco System and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMES) Performance in Nigeria.** *International Journal of Entrepreneurial Knowledge*, 6(1), 76-86.

- Özkeser, B. (2018). **Lean Innovation Approach in Industry 5.0**. The Eurasia Proceedings of Science, Technology, Engineering & Mathematics, 2, 422-428.
- Özsoylu, A. F. (2017). **Endüstri 4.0**. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 41-64.
- Pamuk, N. S., & Soysal, M. (2018). **Yeni Sanayi Devrimi Endüstri 4.0 Üzerine Bir İnceleme**. Verimlilik Dergisi, (1), 41-66.
- Pesqueux, Y., Letaifa, S. B., Gratacap, A., & Isckia, T. (2018). **Understanding Business Ecosystems: How Firms Succeed in the New World of Convergence?** De Boeck Supérieur.
- Porter, M. (1980). **Competitive Strategy. Techniques for Analysing Industries and Competitors** The Free Press, A Division of Macmillan.
- Porter, M. (1985). **Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance**. Newyork: The Free Press.
- Rong, K., Ren, Q., & Shi, X. (2018a). **The determinants of network effects: Evidence from online games business ecosystems**. Technological Forecasting and Social Change, 134, 45-60.
- Rong, K., Patton, D., & Chen, W. (2018b). **Business models dynamics and business ecosystems in the emerging 3D printing industry**. Technological Forecasting and Social Change, 134, 234-245.
- Saatçioğlu, Ö. Y., Kök, G. T., & Özispa, N. (2018). **Endüstri 4.0 ve Lojistik Sektörüne Yansımalarının Örnek Kapsamında Değerlendirilmesi**. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23, 1675-1696.
- Sako, M. (2018). **Business ecosystems: how do they matter for innovation?**. Communications of the ACM, 61(4), 20-22.
- Yıldız, A. (2018). **Endüstri 4.0 ve Akıllı Fabrikalar**. Sakarya University Journal of Science, 22(2), 546-556.